

+Efecto de la temperatura y tiempo de secado en las propiedades fisicoquímicas de *Mangifera indica L.*¹

Pedro Arevalo, Constanza Melean y Gladys Quevedo

Universidad Rafael Urdaneta, Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Química.
Maracaibo, Venezuela.

Correo Electrónico: parevalorene6@gmail.com constanzamelean@gmail.com y gladxdx@gmail.com

Recibido: 15-12-2020

Aceptado: 12-04-2021

Resumen

La presente investigación buscó determinar el efecto de la temperatura y tiempo de secado sobre las propiedades fisicoquímicas de muestras de *Mangifera indica L.* (mango). Para ello, se pre-trataron láminas de mango, variedad Tommy Atkins, de 5.5 x 3.5 x 0.7cm de largo, ancho y espesor. Se determinaron sus grados Brix, concentración de ácido ascórbico y humedades alcanzando un máximo de 85.16±0.01%. Se desarrolló un diseño experimental secando nueve muestras a 60°C, 90°C y 120°C, durante 1h, 4h y 7h, midiendo humedad perdida y ácido ascórbico por Espectrofotometría UV Visible. Fueron elaboradas: gráficos de humedad perdida versus tiempo, las cuales a 60°C y 90°C mostraron resistencia para vaporizar el agua por sus interacciones moleculares con los carbohidratos y proteínas; gráficos de absorbancia versus concentración; con las concentraciones y humedades, se construyeron superficies de respuesta en función de temperatura y tiempo encontrando valores óptimos de 5.0747 mg/100g mango, 57.76% humedad perdida.

Palabras clave: Ácido ascórbico, pérdida de humedad, interacciones moleculares, conservación, superficie de respuesta.

Effect of the temperature and time of drying on the physical-chemical properties of *Mangifera indica L.*

Abstract

The present investigation looked for determining the effect of temperature and time of drying on the physical-chemical properties of *Mangifera indica L.* (mango). To do this, mango slices, Tommy Atkins variety, of 5.5 x 3.5 x 0.7cm of length, width and thickness were pretreated. Its Brix grades, Ascorbic Acid concentration and moistures reaching a maximum of 85.16±0.01% were determined. An experimental design was developed drying nine samples at 60°C, 90°C and 120°C, during 1h, 4h and 7h, measuring lost moisture and Ascorbic Acid by Visible UV Spectrophotometry. There were elaborated: plots of lost moisture versus time, which at 60°C and 90°C showed resistance to vaporize the water by its molecular interactions with the carbohydrates and proteins; plots of Absorbance versus concentration; with the concentrations and moistures, surfaces of response were built in function of temperature and time finding optimal values of 5.0747 mg/100g mango, 57.76% lost moisture.

Keywords: Ascorbic acid, moisture loss, molecular interactions, conservation, surface of response.

Introducción

La elaboración de láminas de mango deshidratado se efectúa en función de su conservación, mediante tratamientos térmicos. En consecuencia, estos sufren modificaciones en las propiedades nutricionales y organolépticas, como son la pérdida de nutrientes sensibles al calor, la degradación o vaporización de componentes que aportan color, aroma y sabor, el oscurecimiento, entre otros cambios físicos y químicos. Aunado a lo anterior, es imperante garantizar su calidad nutricional y mantener una buena presentación. Guiné [1] indica que la calidad de los alimentos deshidratados es reducida drásticamente en comparación con el alimento en estado fresco, y por ello se requiere de minimizar cambios químicos como el oscurecimiento enzimático y no enzimático, maximizando la retención de macronutrientes, micronutrientes como las vitaminas y minerales, entre otros componentes del alimento.